

О РОЛЕ ПРИРОДНЫХ НАСЕКОМЫХ В ЭПИЗООТОЛОГИИ НОЗЕМАТОЗА ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

С.Н. Наврузов¹, У.С. Худайбердиева², М.А. Жохонгиров³, З.З. Давронова⁴

¹Профессор кафедры шелководства и тутоводства Таш ГАУ,

²Доцент кафедры шелководства и тутоводства Таш ГАУ, ^{3,4}Магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942191>

Аннотация. Мақолада тут ипак қурти касалликлари ва уларнинг тиллачиликка етказадиган зарари, айниқса тут ипак қуртининг энг хавфли касаллиги- пебрина ҳақида сўз юритилади. Унга қарши курашиш қийин, чунки у тухум орқали кейинги авлодга ўтади. Шунингдек, ташиқи муҳит омиллари таъсирида тут барги ва бошқа инфекция ўчоқлари орқали юқиши мумкинлиги, табиий ҳашаротлар эса тут ипак қурти нозематозининг эпизоотологиясида муайян роль ўйнаши қайд этилган.

Калим сўзлар: тиллачилик, касалликлар, тут ипак қурти, тилла ҳосили, пебрина, уруғ, инфекция, контакт, озуқабон ўсимлик, қўзғатувчи, ҳашарот, инфекция ўчоги, қишлоқ хўжалик ҳайвонлари, нозематоз, авлод, метаморфоз, спецификлик, биологик хусусиятлар, микротаҳлил.

Аннотация. В статье говорится о болезнях тутового шелкопряда о причиняемой ущербе шелководству, особенно об самом опасном болезным тутового шелкопряда пебрине борьба с которой затруднена тем обстоятельством что она передается следующему поколению через грену. Кроме того при контакте с внешней средой через кормовой растение и других очагов заражения, также природные насекомые играть определенную роль в эпизоотологии нозематоза тутового шелкопряда.

Ключевые слова: шелководства, болезни, тутовый шелкопряд, урожай коконов, пебрина, грена, инфекция, контакт, кормовое растение, возбудитель, насекомое, очаг инфекции, сельскохозяйственные животные, нозематоз, поколение, метаморфоз, специфичность, биологические особенности, микроанализ.

Abstract. This article discusses the diseases of the mulberry silkworm and the damage they cause to sericulture, with particular emphasis on the most dangerous disease—pebrine. Control of this disease is complicated by the fact that it is transmitted to the next generation through grena (silkworm eggs). In addition, infection may occur through contact with the external environment, including host plants and other sources of contamination. Natural insects also play a certain role in the epizootiology of silkworm nosematosis.

Key words: sericulture, diseases, mulberry silkworm, cocoon yield, pebrine, grena (silkworm eggs), infection, contact transmission, host plant, pathogen, insect, infection source, agricultural animals, nosematosis, generation, metamorphosis, specificity, biological characteristics, microanalysis.

Повышение продуктивности шелководства во многом зависит от успешной борьбы с болезнями тутового шелкопряда. По наблюдениям Японских ученых до 17 процентов урожая коконов теряется именно по причине болезней шелкопряда. Пебрина одно из наиболее опасных заболеваний тутового шелкопряда, борьба с которой затруднена тем обстоятельством, что она передается следующему поколению через грену.

По аналогии с инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных болезнь тутового шелкопряда - пембину также следует рассматривать с позиций паразитологии. И хотя содержание тутового шелкопряда отличается от содержания сельскохозяйственных животных, тем не менее постоянный контакт его с внешней средой существует - в первую очередь через кормовое растение и во время проветривания выкормочных помещений. Вместе с тутовым шелкопрядом в контакте с внешней средой оказывается и возбудитель нозематоза (пембины) — *Nosema bombycis* N.

Поступление возбудителя во внешнюю среду происходит по принципу «выплеска инфекционного начала от сельскохозяйственных животных в природу». В природе в результате деятельности человека образуется антропоургический очаг инфекции. Попадая таким образом во внешнюю среду, возбудитель может либо сохранять, либо терять свои инфицирующие свойства. Сохраняясь, возбудитель попадает в другого хозяина и от него обратно к первому. В другом хозяине возбудитель может пройти транзитом, не размножаясь в нём. Это характерно для насекомых — механических переносчиков (мух, ос и т. д.). При размножении же возбудителя в том или ином хозяине последние могут стать дополнительными очагами инфекции. Всё это относится к антропоургическому очагу инфекции.

Наряду с указанным очагом в природе, по теории природной очаговости болезней сельскохозяйственных животных Е. Н. Павловского (1940, 1947), может существовать первичный очаг инфекции, независимый от деятельности человека, то есть возбудитель пембины может находиться в каком-либо насекомом независимо от выкормок тутового шелкопряда.

Кроме того, известно (Исси, 1968), что в природе существует огромный резервуар нозематозов различных насекомых, опасность которых для тутового шелкопряда также совершенно не изучена.

Таким образом, во внешней среде могут одновременно находиться два очага нозематозной инфекции тутового шелкопряда — природный и антропоургический — и огромный очаг нозематозов природных насекомых.

Чтобы выяснить роль природных насекомых в эпизоотологии нозематоза тутового шелкопряда, необходимо, во-первых, изучить комплекс насекомых, окружающих шелковицу и выкормочные помещения, как возможных резерваторов нозематозной инфекции; во-вторых, установить возможность заражения тутового шелкопряда нозематозами природных насекомых; в-третьих, определить круг дополнительных хозяев возбудителя пембины тутового шелкопряда и, в-четвёртых, изучить в экспериментальных условиях возможность переноса природными насекомыми нозематозной инфекции тутовому шелкопряду.

Разрешение этих задач позволит определить роль природных насекомых в возникновении нозематоза на выкормках тутового шелкопряда и усовершенствовать систему существующих мероприятий по борьбе с пембиной.

Таким образом, в перечисленных видах природных насекомых возбудитель пембины тутового шелкопряда размножался, вызывал их гибель на разных фазах метаморфоза и передавался следующему поколению. Способность возбудителя пембины развиваться в нескольких видах природных насекомых свидетельствует о возможности сохранения его в природных условиях.

Как известно, специфичность возбудителя — один из важных факторов в эпизоотологии любого инфекционного заболевания. Если паразит строго специфичен, его сохранение и выживаемость связаны с выживанием хозяина. Если же паразит может заражать нескольких хозяев, естественно, он имеет больше шансов на выживание и распространение.

Как уже указывалось, тутовый шелкопряд в силу своих биологических особенностей ежедневно находится в контакте с внешней средой. Больные нозематозом природные насекомые, обитающие на плодовых, овощных культурах и сорняках, окружающих посадки шелковицы и выкормочные помещения, могут попадать на выкормки шелкопряда во время проветривания и с кормовым растением. Необходимо поэтому выяснить, опасны ли различные нозематозы природных насекомых для тутового шелкопряда.

При микроскопировании погибших и выживших насекомых не было обнаружено ни вегетативных стадий развития, ни зрелых спор возбудителей.

Таким образом, из 5 видов микроспоридий, выделенных из природных насекомых, 3 оказались патогенными для тутового шелкопряда.

Пибрина тутового шелкопряда опасна для 8 изученных нами видов природных насекомых.

Микроспориозы 3 видов природных насекомых опасны для тутового шелкопряда.

Следовательно, природные насекомые могут играть определённую роль в эпизоотологии нозематоза тутового шелкопряда, что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости разработки мероприятий, предотвращающих двустороннее поступление нозематозных инфекций — из выкормочного помещения в природу и наоборот.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Исси И. В. Микроспоридии, регулирующие численность вредных насекомых. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений, вып. 31. Л., «Колос», 1968.
2. Павловский В. Н. Организм переносчиков как среда обитания передаваемых ими возбудителей. Зоол. журнал, т. 19, вып. 5, М., 1940.
3. Павловский Е. Н. Микроорганизм, переносчик и внешняя среда в их соотношениях. Зоол. журнал, т. 26, вып. 4, М., 1947.
4. U.S.Xudayberdiyeva, S.N.Navruzov, N.O.Rajabov, H.P.Fozilova Relationship between life of mate butterflies and leading selection characteristics E3S Web of Conferences 244, 02028 (2021) EMMFT-2020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804049>
5. U.Khudayberdieva, S.Navruzov Relationship of silk butterfly lifespan longitude with economic value traits in silk cocoon breeding. EBWFF 2023 - International Scientific Conference Ecological and Biological Well-Being of Flora and Fauna (Part 2). <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236501015>
6. Sobir Navruzov and Umida Khudaiberdieva Importance of the correct organization of papillonage in sericulture https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/26/e3sconf_uesf2023_03103/e3sconf_uesf2023_033.html